

SINXRON VA YOZMA TARJIMADA EKVIVALENTLIKKA ERISHISHDA
GRAMMATIK TRANSFORMATSIYALARNING O`RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6450359>

Iskandarova Risolat Ravshanbekovna

Uzbekistan State University of World Languages

postgraduate student

Abstrakt. Ushbu maqolada yozma tarjima bilan taqqoslaganda sinxron tarjimada ekvivalentlikka erishishning hamda tarjima sifatini oshirishda grammatik transformatsiyalardan foydalanishning asosiy xususiyatlari muhokama qilinadi. Shuningdek, maqolada eng keng tarqalgan grammatik transformatsiya turlari, ingliz iboralari va ularning o'zbekcha ekvivalentlari tahlil qilinadi.

Tayanch so'zlar: transformatsiya, ekvivalentlik, so'z birikmalari, gap turlari va tarkibi

Абстрактный. В данной статье рассматриваются основные особенности достижения эквивалентности при синхронном переводе и использование грамматических трансформаций для повышения качества перевода по сравнению с письменным переводом. Также в статье анализируются наиболее распространенные виды грамматических трансформаций, английские словосочетания и их узбекские эквиваленты.

Ключевые слова: трансформация, эквивалентность, словосочетания, типы и структура предложений

Abstract. This article discusses the comparison of achieving equivalence in simultaneous and written translation and addresses the important features of grammatical transformations in improving the quality of translation in English. The article also analyzes the most common types of transformations, english collocations and their Uzbek equivalents.

Key words: transformation, equivalence, phrases, types and structure of sentences.

Tarjima o'ziga xos transformatsiya yoki tillararo transformatsiya sifatida qaraladi. Shulardan kelib chiqib, "tarjima transformatsiyasi" atamasi ko'plab tarjimonlar tomonidan keng qo'llaniladi (Barxudarov, 1975; Gak, 1975, 1978, 1988; Komissarov, 1973, 1990, 2002; Latishev, 1981 (a), (b), 19. 1986, 2001; Lvovskaya, 1985; Minyar-Beloruhev, 1980, 1996; Retsker, 1974; Shvaytser, 1973, 1988 va boshqalar), lekin tarjima nazariyasi hali umumiy qabul qilingan talqinga ega emas. Dastlab "transformatsiya" atamasi "transformatsion grammatika" ning shakllanishi bilan bog'liq tushuncha sifatida qaralgan. Transformatsion grammatika bir xil

mazmun rejasi bilan tavsiflangan, ammo ifoda rejasida bir-biridan farq qiluvchi sintaktik tuzilmalarni yaratish qoidalarini ko'rib chiqishga olib kelgan. Transformatsiya qoidalariga ko'ra, qolgan tuzilmalar (transformatsiyalar) asl strukturadan olinadi yoki aksincha, ikkinchisi soʻz birikmasiga qisqartiriladi. Masalan, “Bola oʻqiydi” soʻz birikmasidan turli xil transformlar, yaʼni oʻzgaruvchilar hosil boʻladi: “Oʻqiydigan bola”, “Bolaning oʻqishi”, “oʻqigan bola” va boshqalar. Tarjima transformatsiyasini aniqlash masalasi muayyan nazariyaning dastlabki tamoyillariga muvofiq hal qilinadi.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, tarjimaning barcha o'rganilgan turlarida bir qator o'zgarishlar mavjud, shuning uchun tadqiqot materialini qo'shimcha ravishda taqdim etish, xususan, tarjimaning har xil turlari uchun umumiy bo'lgan o'zgarishlarni tavsiflash uchun eng ko'p turli tipologiyadagi tarjima o'zgarishlarini aytib o'tish maqsadga muvofiq va ulardan tahlil vositasi sifatida to'ldirishda foydalanish kerak. Bu transformatsiyalar tarjima o'zgarishlarining o'zagini tashkil qiladi.

Ushbu maqolada "tarjima transformatsiyasi" tushunchasini anglatish uchun quyidagi nisbatni nazarda tutmoqchiman:

- 1) umumiy transformatsiya;
- 2) tarjimaning 2 turi (sinxron tarjima va yozma tarjima)ni belgilaydigan qo'shimcha transformatsiya.

Umumiy transformatsiyani 4 turga bo'lamiz:

Tarjimaning ushbu turini belgilaydigan qo'shimcha o'zgarishlar tarjima turlaridan birida topilgan va boshqasida topilmaydigan o'ziga xos o'zgarishlarga bo'linadi. Induktiv tarzda yaratilgan transformatsiyalarning bu tasnifi, ya'ni haqiqiy tarjimalarni tahlil qilish va ularning materialini umumlashtirish ma'lum darajada shartli bo'lib, qarama-qarshiliklardan xoli emas, balki tarjimaning turini ajratib ko'rsatishga imkon bermaydi, balki tarjimonga standart tarjima vaziyatlarida qo'llaniladigan, tarjimonlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish imkonini beradigan vositalar to'plamini ham taqdim etadi. L.K. Latishev yozganidek, "tarjimon uchun" tarjima pretsedentlarini ", ayniqsa, eng tipik," ijtimoiy rivojlangan va qat'iy tarjima qarorlarini" bilish juda muhimdir (Latishev, 1988: 122).

Umumiy turdagi transformatsiya tarjima jarayonida keng qo'llaniladi. Grammatik transformatsiyalarning eng keng tarqalgan kichik turi grammatik almashtirishlardir. Grammatik transformatsiyalar jarayonida gapning shakli tuzilishi o'zgaradi va uning ma'nosini tashkil etuvchi semalar yig'indisi o'zgarishsiz qoladi. Bunday o'zgarishlarning asosiy sababi manba tilida va tarjima tilida tuzilmalarining izomorfizmidir. Tilning boshqa jabhalariga qaraganda sintaksisda lisoniy hodisalarning mohiyati ko'proq namoyon bo'ladi, chunki bu mohiyat aynan shu yerda uning faoliyatida kuzatiladi (Galperin, 1974: 121).

Grammatik almashtirish - bu matnning grammatik birligi boshqa grammatik ma'noga ega bo'lgan tarjima matni birligiga aylantiriladigan tarjima usuli. Bir gap doirasidagi sintaksis darajasidagi transformatsiyalar xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Uning bir nechta turlari mavjud bo'lib, quyida misollar bilan ko'rib chiqamiz:

1) Gap qismlarini almashtirish

Ushbu turdagi transformatsiya juda xilma-xil va juda keng qo'llaniladi. Tarjima qilishda nutqning o'rnini bosuvchi qismlarning turli xil birikmalari mavjud. Sinxron tarjima:

1. The world consists of material things and / need to know what is dangerous, what is edible, what is poisonous, etc. It also consists of ideas... [4: 3] - Bu dunyo moddiy narsalardan iborat bo'lib, inson nima yeyishi mumkinligini, nima ruhsat etilmagan, nima deyish yaxshi, nima yomon bilishi kerak, chunki bu dunyo ham g'oyalardan iborat ... [12: 3]

Birinchi holda, kishilik olmoshi umumlashgan ma'noli "inson" so'zi bilan almashtirilgan bo'lsa, ikkinchi holda, olmoshning ot bilan almashtirilishiga sabab bo'lgan, agar ingliz tili bilan o'zbek tili bir xil xususiyatga ega bo'lsa, bu gapdagi "need to know" iborasi bilishga muhtojlik deb tarjima qilingan bo'lar edi. Ammo

bu o'zbek tilida noto'g'ri talqin bo'lib qoladi. Shuning uchun biz “inson bilishi kerak” deya tarjima qilib, bo'shliqni to'ldiryapmiz.

1. Youth must have a feeling of belonging and must experience friendliness and warmth. [3:2] – Yoshlarda tegishlilik his tuyg'usi bo'lishi kerak va ular do'stlik va samimiylilikni o'zlarida rivojlantirishi kerak. [14:2] Otlarning sifatdoshlar bilan almashtirilishi 2 tilning turli-tumanligini lingvistik vositalar yordamida amalga oshirmoqda. Yozma tarjima:

2. He replied, "When I am with friends and we've had a few drinks and we are feeling good there is the excitement..." [3:2] - Yigit javob berdi: "Men do'stlarim bilan bo'lganimda, biz ichsak va o'zimizni yaxshi his qilsak, bizda zavq paydo bo'ladi ..." [15: 2]

Tarjimada iborani adekvat tushunishga erishish uchun olmosh o'rniga zarur ot qo'llaniladi.

4. Psychology and education have witnessed a theoretical sea change in the last twenty-five years. [7:71] - O'tgan 25 yil ichida psixologiya va ta'lim nazariyasida ulkan o'zgarishlar ro'y berdi. [10:71] MT (manba tili)da sifatdoshning TT(tarjima qilinayotgan til)dagi ot bilan almashtirilishi bu misolda ingliz va o'zbek tillaridagi turli kombinatsiyalarga bog'liq.

2) Gap turini almashtirish. Tadqiqot materialini tahlil qilish jarayonida gap turlarining o'zgarishi holatlari qayd etiladi. Tarjima qilinayotganda gap turini almashtirishning turli birikmalari mavjud. Sinxron tarjima:

1. God doesn't forgive somebody without that person asking for forgiveness. [4:14] – Xudo so'ramaganlarni, Unga murojaat qilmaganlarni kechirmaydi. [12:14]

Birinchi misolda asl sodda bo'lakli gap aniqlovchili murakkab qo'shma gap orqali TT ga o'tkaziladi.

2. You can observe the consequence of an idea, a good idea and a bad idea, a realistic idea and a non-realistic idea but you cannot measure an idea in terms of the scientific quantifiable units. [4:1] - G'oyalar, yaxshi va yomon g'oyalar, haqiqiy va g'ayrioddiy, mavhum g'oyalarning oqibatini kuzatishingiz mumkin, lekin u yoki bu fikrni, ta'bir joiz bo'lsa, ba'zi miqdoriy birliklarda o'lchay olmaysiz. [12:1]

Egali gapni egasiz gap bilan almashtirish sinxron tarjimada juda keng tarqalgan transformatsiyadir. Yozma tarjima:

3. And that's the mentality you find again and again in the Bible. [4:11] - Bu mentalitetni Bibliyada har doim topishingiz mumkin. [13:11] Bosh gapdagi "it (that) is ... who (that) ..." nisbatlovchisi va kuchaytiruvchi konstruktsiyasini o'z

ichiga olgan inglizcha murakkab jumla o'zbek tiliga tarjima qilinganda sodda gapga aylanadi. .

4. An example from a training workshop can help highlight some of the efforts being made. [2:323] - Kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha seminar misolida bu borada qanday ishlar amalga oshirilganligini ko'rish mumkin. [11:70]

Konversiya konvertatsiyasini amalga oshirish zarurati "an example from a training workshop can help highlight" - "seminar misolida bu borada qanday ishlar amalga oshirilganligini ko'rish mumkin". Bu misolda MTdagi oddiy jumlaning TTda murakkab jumla bilan almashtirishga olib keldi.

3) Gap tarkibini almashtirish. Gap tarkibining almashtirilishi gapning sintaktik tuzilishini qayta qurishga olib keladi. Gap bo'laklarini almashtirishda tilning sintaktik darajasining turli komponentlari ishtirok etadi. Ushbu turdagi transformatsiyalar sodir bo'ladigan sxemalarning faqat ba'zilari: "ega <-to'ldiruvchi", "ega <-> hol", "aniqlovchi <-> hol" va hokazo. Sinxron tarjima:

1. When Christianity and Christian morality have been studied in an atmosphere where belief is oTMional and voluntary, many individuals' lives are transformed... [6:2] - Qachonki xristianlik va nasroniylik axloqi aynan shu muhitda ko'rib chiqilgan hollarda, ko'pchilikning hayotida tanlash erkinligi, oshkoralik muhiti, va chuqur o'zgarishlar ro'y berdi ... [16: 2]

Ko'pincha, gap tarkibini o'zgartirganda tarjimon tomonidan konvertatsiyasidan foydalanish orqali gap bo'laklarining almashtirilishiga olib keladi. Ushbu misolda MTdagi "lives" oti eganing bir qismidir va TTda u hol vazifasini bajaradi.

1. And they compound the problems of young people from broken homes in particular. [3:3] - Va, albatta, ko'pincha oilaviy ahvoli yomon yoshlar bu toifaga kiradi [14:3]. Bu yerda "yosh" aniqlovchisi o'zbek tiliga "yoshlar" ega sifatida tarjima qilingan. Yozma tarjima:

2. They like to use the image that on a mountain you have many paths that lead to the mountain or they say a river has many tributaries and they all go to the ocean. [4:10] - Ular ko'pincha tog' tasviridan foydalanishni yaxshi ko'radilar, chunki uning tepasiga olib boradigan bir nechta yo'llar yoki ko'plab irmoqlari bor va ularning barchasi okeanga quyiladi. [13:10] Ingliz tilidagi jumlada "you" rasmiy sub'ekti faqat grammatik bo'lib, leksik va semantik tarkibga ega emasligi sababli, tarjima paytida u tushirib qoldiriladi va TTda qo'shimcha vazifasini bajaradigan "bir nechta yo'llar" iborasi uning ma'nosini o'z zimmasiga oladi.

3. The publication of the cognitive taxonomy was followed by the publication of the affective taxonomy. [1:390] - Fikrlash taksonomiyasi nashr etilgandan so'ng, hissiy taksonomiya nashr etildi. [8:179] Jumlaning sintaktik

tuzilishining o'zgarishi o'zbek tilida "ergashmoq" fe'li uchun passiv shaklning yo'qligi bilan bog'liq. Natijada, MTdagi ega TTga to'ldiruvchi ravishda o'zgartiriladi.

4) ergash gapni kesim, ot, bosh gap, kirish gap bilan almashtirish.

Bunday almashtirish bilan yuzaga keladigan tobe gapning nominalizatsiyasi, ayniqsa, o'zbek tilidagi gapga o'tishda odatiy holdir.

Sinxron tarjima:

1. On some assignment it may be appropriate to pair the non-performing student with one who performs very well and have them work together on some assignments. [3:7] - Ba'zi topshiriqlarni esa o'quvchilar juft bo'lib ishlashlari, a'lochi o'quvchi qoloq o'quvchi bilan juft bo'lib ishlashlari mumkin. [14: 7] Bu yerda TT tarkibidagi MT tobe olmoshi kesim orqali uzatiladi. Tobe jummalarning iboraga tushishi bir qator sabablar, xususan, ingliz tilidagi murakkab jummalarning katta qismi bilan izohlanadi. O'zbek tilida grammatik vositalarning xilma-xilligi mavjud bo'lib, ular inglizcha tobe bo'laklarni turli yo'llar bilan yetkazishga imkon beradi. Bu ikkala tilning tuzilish xususiyatlariga ta'sir qiluvchi farqlardir. Yozma tarjima:

2. Ms. Effa has also directed the children's program in Mexico and helped to train teachers in Ukraine and Romania and other cities here in Russia in a conference similar to the one that we are having here. [6:4] - Effa xonim, shuningdek, Meksikadagi bolalar uchun dasturlarni amalga oshiradi va Ukraina, Rumuniya va Rossiya shaharlarida bizdagi kabi konferentsiyalar davomida o'qituvchilar uchun treninglar o'tkazishga yordam beradi. [17: 4] Bunda ingliz tilidagi nisbiy gap o'zbek tilida egalik olmoshi bilan almashtiriladi.

3. It was a special pleasure for us to be invited to the ceremony at the American Academy of Arts and Letters when Mead was elected. [5:455] – Biz Meadning saylanishi munosabati bilan Amerika Badiiy va Adabiyot Akademiyasidagi marosimga taklif etilganimizdan juda mamnunmiz. [9:105] Misolda ergash gapning bosh gap bilan almashtirilishi tasvirlangan.

5) Bosh gapni ergash gap bilan almashtirish. Ingliz tili ixcham konstruksiyalardan foydalanishga moyil bo'lganligi sababli, o'zbek tiliga tarjima qilishda avval MTda xabarda yig'ilgan oraliq semantik operatsiyalarni, asosan, TTdan maksimal darajada foydalanish uchun kengaytirish kerak. Sinxron tarjima:

1. In current world events the young person sees no hope for a better world, so he gives up. [3:4] – Zamonaviy dunyoda yosh odam hayotining yaxshilanishiga umid qilmaydi va taqdirga tan beradi. [12:4]

2. ...so it does not become a blind follower, a part of a collective, a number or a wheel in a machine. [4:4] - .. qandaydir mexanizmning bir g'ildiragi

bo'lmisligi uchun kollektiv qarorlarining ko'r-ko'rona ergashuvchisi bo'lmadi, [12:4]

“Bo'lmisgani uchun” iborasining bir qismining takrorlanishi iboraning tobe bo'lak bilan almashtirilishiga olib keldi. Yozma tarjima:

3. A student I have in one of my classes this year named Robby has a different learning disability. [3:4] - Bu yil men dars beradigan sinflardan birining talabasi Robbida disliksiyaning turli ko'rinishlari bor. [15:4]

4. Most of the published research, though, has been carried out in Western industrial countries... [7:72] - Ammo shuni ham yodda tutish kerakki, ilmiy nashrlarda qayd etilgan tadqiqoTTarning aksariyati G'arbning sanoati rivojlangan mamlakaTTarida amalga oshirilgan... [10:73]

6) Sintaktik kompleksni ergash gap bilan almashtirish. Sintaktik kompleks bo'lishli, bo'lishsiz, qaratqich iboralar va murakkab qo'shimchalardan iborat. Qoidaga ko'ra, sintaktik komplekslarni o'z ichiga olgan inglizcha gap (bo'lak, infinitiv yoki murakkab qo'shimcha) o`zbek tilida tobe bo'lak bilan almashtiriladi. Sinxron tarjima:

1. We have participated in hundred and fifty conferences involving 35 thousand teachers and educators. [6:1] – Biz allaqachon 150 ga yaqin konferentsiyada ishtirok etganmiz, ularda 35 mingga yaqin o'qituvchilar ishtirok etgan. [16:1] Bu misolda kesim qo'shma gap nisbatlovchiga aylantirilgan.

2. ...if I read in literature that there is such a thing as love and commitment and intimacy you don't want the students to start practicing that in a classroom. [4:16] - ... agar men adabiyotda sevgi, tan olish va yaqinlik kabi tushunchalar haqida o`qisam, siz bu yaqinlikni, ta'bir joiz bo'lsa, o`quvchilar sinfda namoyon qila boshlashlarini xohlamaysiz. [12:16]

Bu yerda sintaktik kompleks murakkab qo'shimcha bilan ifodalanib, tarjima qilinganda ergash gapga aylanadi.

Yozma tarjima:

3. He will seek another environment to satisfy those needs even if that environment is a criminal subculture. [3:1] - Inson o'sha ehtiyojlarni qondirish uchun boshqa muhitga qo'shilib ketadi, hatto yangi muhit jinoyiy tuzilma bo'lsa ham. [15:1]

4. Mead's legacy compels us to revisit questions raised by her and her cohorts and to form 'clusters' aimed at gaining knowledge about human learning. [5:447] – Meadning qonunchiligi bizni u va uning hamkorlari tomonidan ko'tarilgan muammolarni qayta ko'rib chiqishga va insoniyat qanday o'rganishi haqida bilim olish uchun hamfikir guruhlarga birlashishga majbur qiladi. [9:96]

Har ikki holatda ham tarjima paytida infinitiv bo`lak (birinchi misol) va yordamchi bo`lak (ikkinchi misol) gapning tobe bo`laklariga aylanadi.

7) Majhul nisbatni aniq nisbatga almashtirish va aksincha. Sinxron tarjima:

1. They were welcomed by a country, called Paraguay. [4:8] - ... va shuning uchun ular Paragvayga ko`chib ketishdi. [12:8] Bu misolda asl nusxadagi passiv konstruksiya aktiv konstruksiyaga o`zgaradi.

2. He can break this task down and accomplish one little bit at a time, then he will find success. [3:5] – Ya'ni, vazifalar shunchaki qismlarga bo'linib, muvaffaqiyatga erishilgan va u shu orqali omadini topdi. [14:5]

Bu yerda biz teskari almashtirishni kuzatamiz – aktiv gap uchun passiv gap ishlatilgan, bunday konstruksiya kamdan-kam ishlatiladi. Yozma tarjima:

3. They were not overcome with light and said «Yes, yes». [4:11] - yorug`lik yoritmadi, va ular “Ha, ha” demadilar. [13:11]

4. Scholars recognized the stature of this physically small man from Chicago and honored him with appointments, honorary degrees, medals and election to office. [1:394] - Chikagolik bu kichkina odamning xizmatlari ilm-fan olamida tan olindi, uchrashuvlar, faxriy unvonlar bilan taqdirlandi, mukofotlar va yuqori lavozimlarga saylanish bilan sharaflandi. [8: 185]

Yozma tarjimaning birinchi misolida passiv konstruksiya “were not overcome” aktiv “yoritmadi” bilan almashtirildi, ikkinchisida “recognized” aktiv konstruksiya passiv “tan olindi” bilan almashtirildi, bu nutqning kommunikativ holatini saqlab qolish uchun zarur, xususan, YT (yozma tarjima)da jumla oxirida "ilm-fan dunyosida" iborasini qo'yish orqali yuzaga kelgan.

8) Bosh gapni kesimi ergashgan gap bilan almashtirish. Sinxron tarjima:

1. It creates a problem with very distinct passages in the Bible itself where it says «Jesus existed forever». [4:15] - Bu Muqaddas Kitobdagi muayyan ... o'ziga xos parchalar bilan ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi. Unda aytilishicha, Iso abadiy Xudo sifatida mavjud edi. [12:15]

2. That's a question for you all to discuss in terms of moral..., morals and ethics. [4:14] - Siz o'zingizning axloq va odobingizga tayangan holda bu masalani o'zingiz hal qilishingiz kerak. [12:14]

Yozma tarjima:

1. We have planned this conference to help you in a number of ways. [6:2] - Biz ushbu konferensiyani sizga bir necha jihatdan yordam berish uchun rejalashtirdik. [17:2]

2. In the presence of Marilyn Monroe and Arthur Miller, we admired the exhibition of Mead's field note texts with drawings of textile patterns from Bali. [5:455] - Merilin Monro va Artur Miller bilan birgalikda biz Meadning Bali

shahridagi qoralama va matoga chizilgan rasmlar ko'rgazmasiga qoyil qoldik. [9:105]

Birinchi holda, yuklamali ibora "bir nechta usullardan foydalangan holda" qo'shimchali aylanmaga, ikkinchisida - "Balida Mead tomonidan yasalgan" bo'lakli aylanmaga aylanadi.

9) Kesimli iborani bosh gap bilan almashtirish Sinxron tarjima:

1. We are born into the world without being able to understand it immediately. [4:1] - Biz bu dunyoga keldik va uni darhol anglay olmaymiz. [12:1]

2. Often times when writing an exam I would have Chris orally give me the answers rather than force him to write it on paper. [3:5]- Yozma testlar paytida men Krisni yozishga majburlash o'rniga og'zaki javob berishini so'ray boshladim. [14:5]

Ushbu transformatsiya tarjimini yanada idiomatik qiladi. Yozma tarjima:

3. The command «I shall not steal» is the affirmation of a reward honestly paid to the person for his effort. [4:10] - "O'g'irlik qilmang" amri mehnat uchun adolatli haq to'lash haqidagi da'vodan boshqa narsa emas. [13:10]

4. One such effort in this direction is the Changing the Culture of the Classroom program led by UNESCO/CARNEID. [2:323] - Ana shunday urinishlardan biri YUNESKO (CARNEID) ko'magida "Darslarni o'rganish madaniyatini o'zgartirish" dasturini amalga oshirish bilan amalga oshirildi. [11:70]

Bunday holda, MTni o'zgartirish yanada soddalashtirilgan tarjimaga imkon beradi. Gapni bo'lish texnikasi shundan iboratki, tarjimada asliyatning bir gapi ikki yoki undan ortiq gapga bo'linadi. Sinxron tarjima:

1. A state has an obligation to create a system of justice and part of that I believe includes capital punishment. [4:14] - Davlat adolatli tizimni yaratish uchun javobgardir. U o'lim jazosini ham o'z ichiga olishi mumkinligiga ishonaman ... [12:14]

Ingliz tilidagi jumlada mustaqil xarakterga ega bo'lgan ikkita fikr mavjud, shuning uchun tarjima paytida asl qo'shma gap ikkita sodda jumlagacha aylanadi.

2. Well, in talking with his parents and then confirming with a specialist we found out that Chris had a learning disability called dyslexia. [3:5] - Men uning ota-onasi bilan gaplashdim, keyin uni mutaxassisga ko'rsatdim. Uning disliksiya deb ataladigan kasalligi borligini payqadik. [14:5]

Sinxron tarjimada murakkab konstruksiyalarni soddalashtirish tendentsiyasi ustunlik qiladi, shuning uchun murakkab ingliz jumlasining sintaktik komplekslarni o'z ichiga olgan qismi - "ota-onasi bilan gaplashayotganda" gerundial kompleksi va "mutaxassisning tasdig'iga ko'ra" bo'lishli ibora alohida gapga aylantiriladi. Yozma tarjima:

3. But you're no longer a person, you're no longer a choice maker, you are no longer able to think for yourself, you are a victim of circumstances. [4:5] - Sen endi qaror qabul qila oladigan va mustaqil fikrlaydigan odam emassan. Sen vaziyatning qurbonisan. [13:5]

O`zbek tiliga tarjima qilingan inglizcha qo'shma gap ikkita sodda jumlada beriladi.

4. The project was funded primarily by the National Science Foundation, with additional funding from IBM, Hewlett Packard. Chevron, Intel, American Express, Xerox, and Westinghouse for a total of \$1,054,000 over two and a half years. [7:75] – Loyihaning asosiy mablag`lari Fanni rivojlantirish milliy tashkiloti (AQSh) tomonidan ajratilgan. IBM va Hewlett Packard kabi kompaniyalar ham moliyaviy yordam ko'rsatdi. Chevron, Intel, American Express, Xerox va Westinghouse ikki yarim yil uchun umumiy byudjet 1 054 000 dollarni tashkil etdi [10:75]

Keltirilgan misolda jumlaning bo'lish texnikasi o`zbek tiliga nisbatan ingliz tilining yuqori darajadagi yashirinligini qoplash imkonini beradi.

MTda o`zbek tilining yozma nutqi uchun xos bo'lmagan "no" bog'lovchisi bilan boshlangan grammatik jihatdan to'liq bo'lmagan jumlaning mavjudligi tarjimonni uni oldingi gap bilan birlashtirishga majbur qildi, bundan tashqari, undan keyingi jumla ma'no jihatidan birinchisi bilan chambarchas bog'liq jumla, shuning uchun ham bog'lovchi jumllarini qo'llash talab qilinadi.

Shunday qilib, turli tarjima turlari uchun umumiy bo'lgan transformatsiyalar orasida Grammatik transformatsiyalarni ko'rib chiqdik. Bu o'zgarishlarni chuqurroq anglab yetish, o'z navbatida, sinxron tarjimada ham yozma tarjimada ham maksimal ekvivalentlikka erishishda muhim rol o'ynaydi hamda tarjima qilish jarayonida manba tilidan tarjima qilinayotgan tilga to'g'ri talqin qilishga yordam beradi. Shuning uchun tarjimonlar har xil transformatsiya turlarini o'rganishi va professional malakaga ega bo'lishi zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Амирова Т.А. Специфика конструирования письменной коммуникации //Язык в сфере письменной и устной коммуникации. Сб. тр. МГЛУ. – 1996. - Вып. 427. – С.4-12.

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1975. -240 с.

3. Латышев Л.К. Курс перевода (Эквивалентность перевода и способы ее достижения). – М.: Международные отношения, 1981а. – 248 с.

4. Gerver D. Empirical studies of simultaneous interpretation: a review and a modal //Translation. Application and Research. Ed. by Richard W. Brislin. - N.Y.: Gardner Press, 1976.-P. 165-207.
5. Gerver D. The effects of source language presentation rate on the performance of simultaneous conference interpreters //Proceedings of the 2nd Louisville Conference on Rate and/or Frequency Controlled Speech. Ed. by E. Foulke. – University of Louisville, 1969.-P. 162-184.
6. Benjamin Bloom //Prospects: quarterly review of comparative education. №115 «Education in Asia». - UNESCO, 2001. - P. 387-394.

